

HET PREMIERE PROJECT

Over heel Europa worden land- en bosbouw en aanverwante sectoren op het platteland geconfronteerd met grote sociale, economische en milieuproblemen en -uitdagingen ... maar er zijn ook veel interessante kansen.

Er is nood aan praktische en effectieve nieuwe ideeën die boeren, bosbouwers en plattelandsgebieden helpen aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen. Zo kunnen ze hun eigen bedrijf succesvol leiden en in harmonie werken met essentiële natuurlijke hulpbronnen. Innovatie is daarom een veelbesproken onderwerp, van aan de keukentafel op de boerderij tot in vergaderzalen in Brussel.

Innovatie omvat verschillende processen. Netwerken, het co-creëren van ideeën, informatie-uitwisseling en praktische samenwerking tussen partners met diverse competenties zijn allemaal nodig om innovatieve ideeën en nieuwe oplossingen te realiseren. EU-financiering voor zogenaamde “multi-actor” onderzoeks- en innovatieprojecten is een bijzonder belangrijk instrument voor het versnellen van de ontwikkeling, lokale aanpassing, verspreiding en toepassing van innovaties op het gebied van voedsel, landbouw, de bio-economie, natuurlijke hulpbronnen en het milieu.

De multi-actor aanpak van de EU vereist aanvragers om ervoor zorgen dat potentiële toekomstige gebruikers van de projectresultaten van aan het begin tot het einde van de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het project. Meer dan 40% van alle onderwerpen van Cluster 6 van het Horizon Europa Onderzoeks- en Innovatieprogramma vereisen deze multi-actor aanpak en er zullen er nog meer volgen!

PREMIERE'S DOELSTELLINGEN

PREMIERE wil de multi-actor aanpak versterken door de ontwikkeling van meer relevante, coherente en goed voorbereide projectvoorstellen te ondersteunen. Dit bestaat uit het verbeteren van de zoektocht naar geschikte partners, de opbouw van het partnerschap, het mee ontwerpen van het werkplan en de budget onderhandelingen.

Aan het betrekken van nieuwe, nooit eerder betrokken partnerorganisaties wordt speciale aandacht besteed. Dit omvat ook organisaties die eerder onsuccesvolle projectvoorstellen schreven.

Succes in de multi-actor aanpak bestaat eruit dat academische en niet-academische consortiumleden elkaar kunnen vinden en op gelijke voet samenwerken. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de focus ligt op het voldoen aan de echte noden van mensen in de praktijk.

VERWACHTE OUTPUTS

PREMIERE wil de voorbereiding van succesvolle multi-actor voorstellen voor Horizon Europa stimuleren via een aanbod van ondersteunende activiteiten en gebruiksvriendelijk materiaal:

- **Organisatie van netwerkevenementen** voor komende calls in Horizon Europa voor multi-actor projecten
- **Zaai kapitaal voor de ontwikkeling van projectvoorstellen** om EIP-AGRI operationele groepen bij Horizon Europa te betrekken
- ‘Granting Parties’ voor **succesvolle nieuwe multi-actor projecten**
- **Multi-actor training** via een multi-actor simulatiespel, een online Serious Game, een Online Academy, een MOOC en offline trainer opleidingen.
- **Diverse outputs** zoals video’s en How-to-Guides
- **Aanbevelingen** voor de Europese Commissie en externe evaluatoren om de implementatie van de multi-actor aanpak in projectvoorstellen te verbeteren.

DOE MEE!

Doe mee met PREMIERE. Of je nu al een ervaren projectvoorstelschrijver bent of een nieuwkomer in de wereld van EU gefinancierde multi-actor onderzoeks- en innovatieprojecten. Of je nu wetenschapper, boer, boswachter, plattelandsondernemer, NGO activist, adviseur, innovatie ondersteunende dienst, beheerder of beleidsmaker bent, het belangrijkste is dat je je schouders wil zetten onder het werken aan het potentieel van samenwerking in innovatiepartnerschappen!

Volg ons werk en sluit je aan. We richten ons vooral op multi-actor projecten die gefinancierd worden onder Cluster 6 van het Horizon Europe onderzoeks- en innovatieprogramma, maar we erkennen dat er veel individuen en organisaties zijn met relevante ervaring uit andere domeinen.

Projectcoördinatie:

Anna Maria Häring, Susanne von Münchhausen, Lisa van Dijk

Universiteit voor Duurzame Ontwikkeling Eberswalde (HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Duitsland

Homepage: www.premiere-multiactor.eu

E-Mail: premiere@hnee.de

X Twitter: [@premiere_eu](https://twitter.com/premiere_eu)

Instagram: [premiere_eu](https://www.instagram.com/premiere_eu)

Funded by
the European Union

SAMENWERKEN

We zijn in totaal **15 partners uit 12 landen** die samenwerken om innovatie te helpen versnellen door het ondersteunen van de voorbereiding van succesvolle voorstellen voor multi-actor projecten die beter voldoen aan de werkelijke noden van praktijkmensen. Onze ervaring is zeer divers. We zijn een echt multi-actor consortium dat op een interactieve manier samenwerkt om de multi-actor aanpak te verbeteren!

Partners:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Duitsland
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), België
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (NRO Kodukant Läänemaa, KKLM), Estland
- Maaeluteadmuskeskus (METK), Estland
- ARVALIS – Institut du Végétal (ARVALIS), Frankrijk
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Duitsland
- University of Galway, Ierland
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Italië
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Letland
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Nederland
- Highclere Consulting SRL (HCC), Roemenië
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), Spanje
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos – Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Spanje
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Polen
- Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), Slovenië

PREMIERE

Multi-actor projecten co-creatief voor- bereiden

Titel: shutterstock

www.premiere-multiactor.eu